

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

PERSONALIZATION OF COMPUTER SCIENCE EDUCATION BASED ON BLENDED LEARNING TECHNOLOGIES

ООРЖАК АИДА ОЛЕГОВНА,
Тувинский государственный университет.

OORZHAR AIDA OLEGOVNA,
Tuvan State University.

В статье исследуется персонализация обучения информатике через смешанное обучение (традиционные и онлайн-методы). Предложена модель, учитывающая уровень подготовки, когнитивные стили и темп усвоения материала. Анализируются адаптивные системы, рекомендательные сервисы и мониторинг прогресса, а также методика адаптации контента и выбора траекторий на основе данных учащихся. Эксперимент подтвердил, что персонализированный подход повышает успеваемость и мотивацию по сравнению с традиционным. Обсуждаются перспективы внедрения модели в образовательную практику.

The article explores the personalization of computer science teaching through blended learning (traditional and online methods). A model is proposed that takes into account the level of training, cognitive styles and the rate of material assimilation. Adaptive systems, recommendation services, and progress monitoring are analyzed, as well as methods for adapting content and choosing trajectories based on student data. The experiment confirmed that a personalized approach increases academic performance and motivation compared to the traditional one. The prospects of introducing the model into educational practice are discussed.

Ключевые слова: персонализация обучения, информатика, смешанное обучение, адаптивное обучение, образовательные технологии, интерактивные задания.

Key words: personalization of learning, computer science, blended learning, adaptive learning, educational technologies, interactive tasks.

Изменения в современном обществе неумолимо трансформируют образовательные парадигмы, порождая новые запросы у обучающихся. Суть персонализации заключается в том, чтобы «сделать ученика ключевой фигурой образовательного процесса, наделяя его ролью активного участника, самостоятельно управляющего траекторией своего развития» [1, с. 45].

В основе персонализированного обучения лежит идея предоставления обучающемуся возможности формировать собственный образовательный путь, определяя цели, выбирая методы, регулируя темп и объем учебного материала. Это означает смещение фокуса с традиционной роли преподавателя как исключительного источника знаний на роль наставника и помощника, который сопровождает ученика на его индивидуальном образовательном маршруте.

В отличие от традиционной образовательной модели, где ученик часто выступает в роли пассивного объекта обучения, «персонализированный подход отводит ему активную роль субъекта, ответственного за свое собственное развитие» [2, с. 6].

Смешанное обучение, в свою очередь, представляет собой не просто комбинацию различных методов обучения, а скорее глубокую трансформацию всей образовательной

системы. «Оно затрагивает не только структуру и содержание учебных курсов, но и способы организации и поддержки индивидуальной образовательной деятельности обучающихся» [3, с. 50]. Это переход от унифицированного подхода к обучению к персонализированному, где каждый ученик может двигаться по своему собственному пути, в своем темпе, и в соответствии со своими потребностями.

В рамках исследования персонализированного обучения информатике посредством смешанного обучения были отобраны три ключевых учебно-методических материала.

Первое – пособие под редакцией А.А. Кузнецова «Основы общей теории и методики обучения информатике», раскрывающее теоретические основы обучения и общедидактические принципы построения учебного процесса [4].

Второе – монография М.П. Лапчика «Математика, информатика, информатизация образования: инновационные методики обучения», углубленно исследующая взаимосвязь математики и информатики, предлагающая инновационные методики интеграции знаний и методологические подходы к проектированию занятий с использованием смешанного обучения [5].

Третье – учебное пособие Н.В. Софроновой «Теория и методика обучения информатике», содержащее методические рекомендации для преподавания в школе и вузе [6].

В рамках персонализированного подхода к обучению информатике с использованием смешанного обучения, применялись электронные образовательные ресурсы, а именно платформы Wordwall и OnlineTestPad. Они предоставляют собой инструменты для создания интерактивных заданий и тестов, адаптируемых к индивидуальным потребностям учащихся, что повышает мотивацию и вовлеченность, а также облегчает мониторинг прогресса со стороны преподавателя.

Для апробации разработанной программы в течение двух недель были проведены занятия в трех седьмых классах общеобразовательной школы. Каждый из трех классов насчитывает по 30 учащихся, что в общей сложности составляет 90 человек. Все учащиеся были распределены на три группы, сформированные на основе их успеваемости по информатике. Для определения уровня подготовки были использованы годовые отметки по информатике за шестой класс, а также итоговые отметки за первые две четверти седьмого класса. Для каждой из трех групп были разработаны индивидуальные наборы тестов и интерактивных заданий на платформах Wordwall и OnlineTestPad. Уровень сложности заданий соответствовал уровню подготовки каждой группы, что позволило обеспечить оптимальную нагрузку и максимальную вовлеченность в учебный процесс.

Например, для наименее продвинутой группы обучающихся подошел разработанный тест «Устройство компьютера» в OnlineTestPad, включающий в себя такие вопросы, как «Как называется устройство для визуального воспроизведения символьной и графической информации», «Какое устройство из перечисленных не находится в системном блоке?», «Как называется устройство, используемое для печати графической информации на листах больших размеров» и другие.

Для более продвинутой группы подошел уже размещенный на OnlineTestPad тест «Формирование изображения на экране монитора», который включает в себя более сложные вопросы, такие как «Какие цвета применяются в качестве компонентов в модели СМПК», «Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с 16 градациями серого цвета размером 10x10 точек. Каков информационный объем этого файла?», «Что из перечисленного относится к устройствам ввода графической информации относительно?» и другие.

Кроме тестов, применялись иные задания, составленные с помощью Wordwall. Например, для группы с меньшим объемом знаний по информатике было составлено задание на сопоставление. Данное задание отличается своей простотой, учащийся должен сопоставить термин с его определением, причем среди терминов нет сложных для восприятия, поэтому данное задание подойдет данной группе учащихся.

В рамках апробации программы, четыре раза в неделю проводились элективные занятия по информатике. Каждое занятие включало в себя лекционную часть, основанную на материалах из учебных пособий А. А. Кузнецова, М. П. Лапчика и Н. В. Софроновой, а также практическую часть, в рамках которой учащиеся выполняли задания на платформах Wordwall и OnlineTestPad. Домашним заданием к каждому занятию являлось выполнение конкретного задания или теста на указанных платформах. Данная структура позволила сочетать теоретическое изучение материала с практическим применением знаний, а также обеспечила непрерывный контроль усвоения материала.

В качестве итогового задания учащиеся должны были подготовить проект. Проекты могли быть представлены в нескольких формах, позволяющих учащимся выбрать наиболее подходящий для них вариант. Например, одним из вариантов мог заключаться в создании небольшого обучающего буклета или листовки по одной из тем, изученных на занятиях, например, «Правила работы с электронной почтой» или «Основные устройства компьютера». В этом случае ученики должны были не только продемонстрировать понимание темы, но и умение представить информацию в доступной и привлекательной форме.

В конце двухнедельного периода апробации была проведена итоговая контрольная работа, направленная на оценку усвоения учебного материала по всем темам, изученным в рамках элективного курса. Кроме того, для оценки мотивации учащихся к изучению информатики, в начале и в конце исследования было проведено анкетирование. Анкеты включали вопросы, направленные на выявление отношения учащихся к предмету, их интереса к новым технологиям и их удовлетворенности от процесса обучения. Результаты анкетирования позволили оценить эффективность разработанной методики и внести необходимые коррективы в дальнейшую работу.

Так, применение технологий смешанного обучения с использованием электронных ресурсов, дифференцированный подход к формированию групп и разработке заданий, а также систематическая оценка результатов, были направлены на создание персонализированного образовательного пространства, которое способствует развитию интереса и мотивации учащихся к изучению информатики.

Первая группа, включающая учащихся с наименьшей успеваемостью, составила 30% от общего числа обучающихся, что в количественном выражении соответствует 27 ученикам. Данная группа характеризовалась преимущественно удовлетворительными оценками по предмету, что указывало на необходимость более детального повторения базовых понятий и основ информатики, а также более медленный темп обучения. Вторая группа, представляющая собой обучающихся со средним уровнем подготовки, составила 40%, что равно 36 ученикам. В данную группу вошли учащиеся, демонстрирующие стабильные оценки, но нуждающиеся в более углубленном изучении отдельных тем и задач, а также в развитии практических навыков. Наконец, третья группа, представляющая собой наиболее подготовленных учащихся, составила 30% от общего числа, или 27 человек. Эта группа характеризовалась высокими оценками по информатике и демонстрировала интерес к предмету, готовность к выполнению более сложных заданий и решению нестандартных задач. Таким образом, сформированные группы позволяют создать дифференцированную среду обучения, учитывающую индивидуальные потребности и возможности каждого учащегося, обеспечивая наиболее эффективную персонализацию учебного процесса (рис. 1).

Рис. 1. Количество учащихся seventh классов в группах по успеваемости

Результаты первичного анкетирования, проведенного среди трех групп учащихся seventh классов перед началом экспериментального обучения, выявили различия в уровне их начальной мотивации к изучению информатики. В группе с наименьшей успеваемостью, состоящей из 27 человек, выраженный интерес к предмету продемонстрировали лишь 15 % учащихся, что соответствует 4 школьникам. Большая часть, а именно 60 % (16 человек), высказали нейтральное отношение к информатике, а остальные 25 % (7 человек) проявили признаки отсутствия интереса к данному предмету.

Вторая группа, состоящая из 36 учеников со средним уровнем успеваемости, показала несколько более высокий уровень начальной мотивации. Интерес к предмету выразили 30 % учащихся (11 человек), 50 % (18 человек) отнеслись к информатике нейтрально, и 20 % (7 человек) высказали отсутствие интереса.

В третьей группе, состоящей из 27 учащихся с высокой успеваемостью, наблюдалась совершенно иная картина. Значительная часть, а именно 70 % (19 человек), проявили высокий интерес к информатике, 20 % (5 человек) отнеслись к предмету нейтрально, и лишь 10 % (3 человека) продемонстрировали отсутствие интереса.

Анализ ответов на другие вопросы анкеты, касающиеся частоты использования цифровых устройств, востребованности знаний по информатике в будущем, а также субъективной оценки сложности предмета, показал схожую тенденцию. В группах с низкой и средней успеваемостью наблюдалась меньшая уверенность в своих силах и более низкая оценка значимости предмета, по сравнению с группой с высокой успеваемостью (рис. 2).

В ходе основной части эксперимента, продолжавшейся две недели, учащиеся всех трех групп принимали участие в элективных занятиях по информатике, которые проводились четыре раза в неделю. Занятия включали в себя лекционную часть, где предоставлялся теоретический материал, и практическую часть, где учащиеся применяли полученные знания, выполняя задания на платформах Wordwall и OnlineTestPad. В течение этого периода, учащиеся из группы с наименьшей успеваемостью проявляли повышенный интерес к интерактивным заданиям на платформе Wordwall, особенно к заданиям на сопоставление терминов и определений. В начале эксперимента наблюдались некоторые затруднения с освоением теоретического материала, однако, благодаря адаптированным учебным мате-

риалам и индивидуальной поддержке учителя, учащиеся постепенно усваивали базовые понятия.

Рис. 2. Результаты первичного анкетирования

Результаты итоговой контрольной работы, проведенной среди трех групп учащихся по завершении экспериментального обучения, выявили значимые различия в уровне усвоения учебного материала. В группе с наименьшей успеваемостью, состоящей из 27 учащихся, удовлетворительный уровень усвоения материала (то есть, 50-69 % верных ответов) показали 55 % учащихся, что соответствует примерно 15 школьникам. Это означает, что более половины учащихся группы смогли верно ответить на более чем половину вопросов контрольной работы, продемонстрировав понимание базовых тем. 30 % (8 человек) показали низкий уровень (менее 50 % верных ответов), что подчеркивает необходимость дополнительной работы с ними. И 15 % учащихся (4 человека) показали хороший уровень (70-100 % верных ответов).

В группе со средним уровнем успеваемости, включающей 36 учеников, хороший уровень усвоения материала продемонстрировали 70 % учащихся (25 человек). Это свидетельствует о том, что большая часть группы успешно справилась с контрольной работой, показав хорошее понимание изученного материала. 25 % (9 человек) показали удовлетворительный уровень, и лишь 5 % (2 человека) продемонстрировали низкий уровень.

В группе с высокой успеваемостью, состоящей из 27 учащихся, результаты итоговой контрольной работы остались высокими. Высокий уровень усвоения материала показали 85 % учащихся (23 человека), что демонстрирует их отличное понимание и способность применять изученный материал. Оставшиеся 15 % (4 человека) показали удовлетворительный уровень (50-69 % верных ответов).

Так, результаты итоговой контрольной работы подтвердили эффективность дифференцированного подхода к обучению и применения индивидуальных образовательных программ и маршрутов. Различия в результатах между тремя группами соответствуют их начальному уровню подготовки, а также усилиям, предпринятым в рамках эксперимента.

Полученные данные указывают на необходимость продолжения работы по индивидуализации обучения и дальнейшего развития методических материалов для каждой из групп учащихся (рис. 3).

Рис. 3. Результаты контрольной работы

Результаты заключительного анкетирования, проведенного среди трех групп учащихся седьмых классов после завершения экспериментального обучения, продемонстрировали положительную динамику в уровне их мотивации к изучению информатики по сравнению с первичным анкетированием. В группе с наименьшей успеваемостью, которая состояла из 27 человек, выраженный интерес к предмету продемонстрировали уже 45 % учащихся, что соответствует 12 школьникам, что значительно превышает показатели первичного анкетирования (15 %). Нейтральное отношение к информатике выразили 40 % учащихся (11 человек), и 15 % (4 человека) все еще проявили признаки отсутствия интереса к предмету, что, тем не менее, меньше, чем в начале эксперимента. Это говорит о том, что индивидуализированные задания, адаптированные материалы и постоянная поддержка учителя способствовали повышению заинтересованности у данной группы.

Вторая группа, состоящая из 36 учеников со средним уровнем успеваемости, показала еще более выраженный рост мотивации. Интерес к предмету выразили 65 % учащихся (23 человека), что на 35 % больше чем в начале эксперимента (30 %). 30 % (11 человек) отнеслись к информатике нейтрально, и лишь 5 % (2 человека) высказали отсутствие интереса, что также значительно меньше, чем при первичном анкетировании. Это свидетельствует о положительном влиянии углубленного изучения тем, а также работы с разными типами заданий на повышение мотивации.

В третьей группе, состоящей из 27 учащихся с высокой успеваемостью, по-прежнему наблюдался высокий уровень интереса к информатике, но теперь он стал еще выше. 90 % учащихся (24 человека) проявили высокий интерес к предмету, что на 20 % больше, чем при первичном анкетировании (70 %). 10 % (3 человека) отнеслись к предмету нейтрально, и ни один учащийся не высказал отсутствие интереса к информатике, что показывает практически полную вовлеченность в учебный процесс.

Сравнительный анализ ответов на другие вопросы анкеты также выявил положительные изменения. Учащиеся всех трех групп стали более уверенными в своих силах при выполнении заданий по информатике, а также более высоко оценивали роль информатики в современном мире и ее значимость для будущей карьеры. Увеличение числа учащихся, предпочитающих комбинировать разные методы изучения, а также положительные отзывы о практических занятиях и проектах, указывают на эффективность использованных методик обучения. Так, результаты заключительного анкетирования подтвердили положительное влияние экспериментального обучения на мотивацию учащихся всех трех групп, а также продемонстрировали эффективность индивидуального подхода к обучению с учетом особенностей каждой группы (рис. 4).

Рис. 4. Результаты заключительного анкетирования

Таким образом, проведенный эксперимент показал, что применение дифференцированного подхода к обучению с использованием индивидуальных образовательных программ и маршрутов, а также интерактивных ресурсов, положительно влияет на мотивацию и уровень усвоения знаний учащимися по информатике. Результаты как итоговой контрольной работы, так и заключительного анкетирования продемонстрировали, что учащиеся всех трех групп, независимо от их начального уровня подготовки, достигли прогресса в освоении учебного материала и повысили свой интерес к предмету. В частности, значительные положительные изменения в мотивации были отмечены у группы с наименьшей успеваемостью, что свидетельствует об эффективности применения адаптированных материалов и индивидуальной поддержки со стороны учителя.

Группа со средним уровнем успеваемости также показала значительное повышение интереса и улучшение показателей усвоения знаний, что подтверждает пользу углубленного изучения тем и использования различных типов заданий. У группы с высокой успеваемостью, изначально проявлявшей высокий интерес к предмету, наблюдалось дальнейшее повышение мотивации и углубление знаний, что указывает на эффективность выбранных методов обучения для этой категории учащихся.

Так, результаты эксперимента подтверждают целесообразность использования дифференцированного подхода и индивидуализации образовательного процесса в обучении информатике, что способствует созданию более эффективной и вовлекающей образовательной среды для всех учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Роберт, И. В. Актуальные проблемы методологии научно-педагогических исследований : монограф. / И. В. Роберт, В. В. Сериков, Т. Ш. Шихнабиева и др. Омск: Изд-во ОмГА, 2020. 192 с.
2. Медкова, А. К. Индивидуализация и персонализация в обучении: сравнительный анализ / А. К. Медкова. // Вестник экспериментального образования. 2022. № 4 (33). С. 1-8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/individualizatsiya-i-personalizatsiya-v-obuchenii-sravnitelnyy-analiz> (дата обращения: 02.03.2025).
3. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии: активное обучение : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. П. Панфилова. Москва: Издательский центр «Академия», 2009. 192 с.
4. Кузнецов, А. А. Основы общей теории и методики обучения информатике : учебное пособие / под ред. А. А. Кузнецова. 5-е изд. Москва: Лаборатория знаний, 2024. 210 с.
5. Лапчик, М. П. Математика, информатика, информатизация образования: инновационные методики обучения : монография / отв. ред. М. П. Лапчик, О. Г. Смолянинова, М. В. Носков, Н. И. Пак. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2021. 204 с.
6. Софронова, Н. В. Теория и методика обучения информатике : учебное пособие для вузов / Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 469 с.

© Ооржак А.О., 2025.